

**ЮМШОҚ БУҒДОЙНИНГ ДОН СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИ
ЮҚОРИ БЎЛГАН НАВ ВА ТИЗМАЛАРИ**

Маматкулов Икром Шавкатович

Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институти

e-mail:uzniizerno@yahoo.com

Аннотация. Ушбу мақолада юмшоқ буғдойнинг янги навлари ва тизмаларини яратиш учун ўтказилган тадқиқотлар натижалари баён қилинган. Республикамизнинг суғориладиган майдонлари шароитида кузги юмшоқ буғдойнинг маҳсулдор ва дон сифати юқори тизмалари танлаб олинган.

Калит сўзлар. Юмшоқ буғдой, янги нав, тизма, баҳолаш, танлаш, бошланғич манба, ҳосилдорлик, клейкавина, ИДК.

Кириш. Дунё селекционер олимлар томонидан аҳолини озик-овқат билан таъминлашда бошоқли дон экинлари, жумладан юмшоқ буғдой ҳосилдорлиги ва сифатини ошириш бўйича селекция ишлари жадал олиб борилмоқда. Дон сифати ва ҳосилдорликни ошириш қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш тизимларини такомиллаштириш ва янги технологияларни жорий этиш, яхшиланган буғдой навларини яратиш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан бири ҳисобланади.

Ҳосилдорликнинг ҳар қандай ноқулай шароитда бир маромда бўлишлигини таъминлашга биотик ва абиотик стрессларга чидамли бўлган навларни яратиш орқали эришиш мумкин. Сермаҳсул буғдой навини яратишда тадқиқотчилар биотик стрессларга чидамлилиқни ривожлантириб бориши керак. Кўпчилик ҳолларда селекция жараёнларида юқори маҳсулдорликка эга навлар ишлаб чиқаришга етгандан сўнг касалланиб, буғдой ҳосилдорлиги ва дон сифати пасайиб бормоқда, яъни чидамли бўлган навда иммунитет йўқолиб, касалликка чалиниб қолмоқда [2].

Ҳозирги кунда республикада буғдой селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологияларини такомиллаштириш бўйича катта илмий, амалий ва ташкилий тадбирлар амалга оширилмоқда.

Қишлоқ хўжалик экинлари селекциясининг асосий йўналишларидан бири ҳосилдорликдир [3]. Чунки янги навларнинг ҳар қандай қимматли белги-хусусиятларининг охириги натижаси сифатида ҳосилдорлик хизмат қилади.

Турли минтақаларда юқори ҳосил ва сифатли дон етиштириш учун тупроқ-иқлим шароитларини ҳисобга олиб илмий асосланган ҳолда минтақа шароитларига мос, барқарор ҳосил берадиган, дон сифат кўрсаткичлари ўзгармас бошоқли дон экинлари навларни яратиш ва жойлаштириш муҳим аҳамиятга эга [4].

Материал ва методлар. Кузги юмшоқ буғдойнинг иқлим ўзгаришларига мос, ҳосилдор ва дон сифати юқори нав ва тизмаларини танлаш тадқиқотлари доирасида рақоботли нав синаш кўчатзорида 20 та нав ва тизмалар майдони 25 м² қилиб жойлаштирилди ва синов ишлари амалга оширилди. Тажриба кузатувлари, таҳлиллар Бутуниттифоқ ўсимликшунослик институти [5] ҳамда ДДЭИТИ Ғаллаорол ИТС томонидан қабул қилинган [1] услубий қўлланмалар бўйича амалга оширилди. Ҳосилдорлик кўрсаткичи делянкадан олинган ҳосилни гектар ҳисобига айлантириш усулида аниқланди. Олинган натижаларнинг ишончлилик даражаси ва навларнинг ҳосилдорлик кўрсаткичлари дисперсион усулда қайта ишланди [4].

Олинган натижалар таҳлили. Дала тажрибалари 2021 йилда Лалмикор деҳқончилик илмий-тадқиқот институтининг суғориладиган майдонлари тажриба даласида олиб борилди. Тадқиқотларимизда ҳар бир намуна 25 м² майдончаларга экилган бўлиб, ҳар бир нав ва намунанинг умумий ҳосилдорлиги кичик селекцион комбайн ёрдамида ўриб олингандан сўнг, тозаланиб, саралангач тортиш йўли билан аниқланган. Олиб борилган тадқиқотларда 2021 йилги натижаларига кўра нав ва намуналарда ҳосилдорлик кўрсаткичлари 31,6 - 71,4 ц/га ни ташкил этди. Нав ва намуналарнинг ўртача дон ҳосилдорлиги 50,9

ц/га ни, андоза Замин-1 навида дон ҳосилдорлиги ўртача 46,1 ц/га ни ташкил этган бўлса, Истиклол-20 навида 63,4 ц/га, Қипчоқсув наввида 59,6 ц/га, КП №183/2017 намунасида 62,0 ц/га, № 83/2016 намунасида 58,2 ц/га, КП-52/2017 намунасида 65,5 ц/га, IWWYT 9833 намунасида 60,2 ц/га, IWWYT 9819 намунасида 59,4 ц/га, КП № 198/2017 намунасида 71,4 ц/га ни ташкил этиб, андоза Замин-1 навига нисбатан 13,3 ц/га дан 25,3 ц/га гача ҳосилдорлиги юқори бўлганлиги аниқланди (1-жадвал).

Клейковина – бу оксил моддаси бўлиб, тўлиқ глиадин ва глютенин оксидан иборат, уларнинг нисбати 1:1. Клейковина миқдори ва сифати етиштирилган ҳудуд, етиштириш технологияси, йилнинг иқлим шароитига қараб ўзгариб туради. Клейковина миқдори ва сифатини кўтаришда генетик асосланган навнинг хусусияти муҳим аҳамиятга эга.

Бугдой донининг нонбоплигини билдирувчи асосий кўрсаткичлардан бири дон таркибидаги хўл клейковина миқдори ва ИДК кўрсаткичи бўлиб, олий синфга мансуб бўлган дон таркибидаги хўл клейковина миқдори 36%, 1-синф 32%; 2-синф 28%; 3-синф 23% ва 4-синф 18% фоиздан юқори ва ИДК кўрсаткичи олий синфга 45 дан 75 гача бўлиши, 1 синфга мансуб бугдой донида 76 дан 110 гача бўлганда хамир қониқарли юмшоқ ва бу кўрсаткич 15 дан 45 гача бўлганда қониқарли қаттиқ деб баҳоланади. ИДК кўрсаткичи 15 дан паст ва 110 дан юқори бўлганда бундай доннинг нонбоплиги қониқарсиз бўлади [6].

1-жадвал

Рақобот нав синаш тажриба майдонида ўрганилган нав ва намуналарнинг дон ҳосилдорлиги (Ғаллаорол 2021 йил).

Нав ва тизмалар номи	Ҳосилдорлик, (ц/га)				
	min	max	$X \pm S_x$	Клейкавина	ИДК
Замин-1 (андоза)	45,0	47,8	46,1±0,6	26,2	77,9
Краснодар-99	30,7	32,5	31,6±0,3	33,6	71,7

Нав ва тизмалар номи	Ҳосилдорлик, (ц/га)				
	min	max	X±Sx	Клейковина	ИДК
Дурдона	32,9	36,1	34,4±0,9	31,2	70,4
Ғозғон	43,2	47,3	45,2±1,3	26,8	82,6
Истиклол-20	62,2	64,4	63,4±0,4	29,3	54,9
Семурғ	54,2	56,2	54,9±0,3	26,3	81,3
КП-183/2017	30,3	35,7	32,8±3,4	21,0	82,1
Санзар-40	58,6	60,7	59,7±0,3	35,2	75,4
Қипчоқсув	50,6	53,2	51,8±0,7	29,8	76,3
№ 29/2016	53,9	56,2	55,0±0,6	28,1	74,0
№83/2016	56,5	59,2	58,1±0,6	30,9	81,9
КП-52/2017	64,0	66,5	65,5±0,5	31,9	75,2
IWWYT 9828	59,8	60,8	60,1±0,08	30,1	81,8
IWWYT 9806	47,7	50,1	48,6±0,4	30,9	69,6
IWWYT 9809	50,9	55,6	53,2±2,3	28,3	77,8
IWWYT 9805	57,8	60,4	59,3±0,6	26,2	77,5
IWWYT 9811	44,3	46,5	44,9±0,4	30,2	65,3
IWWYT 9819	41,1	45,0	43,0±2	27,4	84,6
IWWYT 9827	36,0	39,5	37,7±0,7	34,4	73,7
КП-198/2017	70,2	73,0	71,4±0,5	35,1	74,9
НСР₀₅			1,5		
S x %			1,1		

Таҳлил қилинган навларда ҳўл клейковина миқдори ва ундаги ИДК кўрсаткичи бўйича олий синфга мансуб бўлганлари Санзар-40 (35,2 %, ИДК 75,4), КП-198/2017 (35,1%, 74,9), 21th IWWYT-IR 9833 (34,4%, 73,3) тизмалари ва Краснодар 99 нави (33,6%, 71,7), Дурдона навида (32,5%, 70,4) кузатилди. Фақат икки тизма КП-52 /2017 (31,9 %, 76,2) ва 21th IWWYT-IR 9822 (30,2 %, 65,3) ҳўл

клейковина миқдори ва ИДК кўрсаткичи бўйича 1-синфга мансуб бўлиб, нонбоплиги яхши эканлиги аниқланди. Танлаб олинган тизмалар

ичида ҳўл клейковина миқдори бўйича 2-синфга мансуб бўлсада ИДК кўрсаткичи бўйича нонбоплиги яхши деб баҳолаш мумкин бўлган 21th IWWYT-IR 9819 (26,2%,77,5), № 29/2016 (28,1%, 74,0), КП-83/2016 (30,1%, 81,8), Қипчоқсув (29,8%, 76,3) тизмалар ҳам ажратилди. Назорат сифатида олинган Замин-1 навида эса клейковина миқдори анча паст 26,2% бўлиб, ИДК кўрсаткичи бўйича (77,9) яхши баҳони кўрсатди.

Янги яратилган ва амалиётга татбиқ этилган навлардан Истиклол-20 навида ҳўл клейковина миқдори юқори бўлишига қарамай ИДК кўрсаткичи бўйича қониқарли баҳоланган бўлса, Замин-1, Семуруғ ва Ғозғон навларида ИДК кўрсаткичи бўйича нонбоплиги яхши бўлсада, клейковина миқдори паст эканлиги кузатилди. Танлаб олинган тизмаларнинг ичида ҳам дондаги ҳўл клейковина миқдори кўп бўлишига қарамай, ИДК кўрсаткичи бўйича яхши бўлмаганлари ҳам учради, КП-183/2017 тизмасида эса (21,0% ва ИДК 82,1) ҳўл клейковина миқдори ҳам паст, ИДК кўрсаткичи ҳам меъёрдан баланд эканлиги, яъни ГОСТ бўйича 4-синфга мансуб эканлиги аниқланди.

Хулоса: Олиб борилган 2021 йилги тадқиқот таҳлил натижаларига кўра, 21thIWWYT 9827 (60,3 ц/га), 21th IWWYT 9806 (57,0 ц/га), КП 198/2017 (68,8 ц/га) тизмалари иссиқликка ва касалликларга бошқа нав ва тизмаларга нисбатан чидамлиги ва ҳосилдорлик кўрсаткичи юқори бўлганлиги учун танлаб олинди.

Олинган натижалар бўйича танлаб олинган 14 та тизмадан 8 тасида ҳўл клейковина миқдори ва ИДК кўрсаткичи бўйича олий синфга киритиш мумкин бўлган линиялар аниқланди. Қолган 6 та линиянинг биттасида клейковина миқдори кам ва ИДК кўрсаткичи юқори бўлган бўлса, 5 тасида клейковина миқдори юқори бўлишига қарамай ИДК кўрсаткичи бўйича 1 синфга мансубга эканлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Аманов А. А. ва бошқалар. Донли экинлар селекцияси ва бошланғич уруғчилиги бўйича услубий кўлланма. Ғаллаорол 2004 йил.
2. Мейлиев Т. Х., Дилмуродов Ш. Д. Рост и развитие, урожайность и устойчивость к желтой ржавчине сортов в питомнике отбора продуктивных сортов //Приоритетные направления развития науки и образования. – 2019. – С. 130-133.
3. Web sites: <http://www.chemicalnow.ru.>, <https://www.science-biology.ru.>
4. Статистик таҳлиллар Б.А.Доспехов (1985)
5. Изучение мировой коллекции пшеницы. Методические указания. ВИР. Ленинград 1984.
6. (ГОСТ 27669-88)
7. Маматкулов И.Ш., Умиров Н.Ж., Б.К.Мадартов. Юмшоқ буғдой нав ва тизмаларининг хосилдорлик ва нонбоплик хусусиятлари // Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. Тошкент, 2018.-№ 3 (73).-Б. 88-91
8. Ikrov Mamatkulov, Nemat Umirov, Sevara Baboeva. An assesvent of early maturiny of winter wheat germplasm material of IWWYUT-IR in the semi-dry conditions of Uzbekistan// “Plant cell biotechnology and molecular biology” 2021 V. 22, (Issue 5-6), -P.94-99.